

KARTOSHKA O‘SIMLIGINI PARVARISHLASH TADBIRLARI

CULTIVATION AND CARE PRACTICES OF POTATO PLANTS

Satipov G.M.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, professor

Raximbayeva I.A.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, doktorant

Jumaniyazova N.B.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, dotsent

Annotatsiya. Mazkur maqolada kartoshka (*Solanum tuberosum* L.) o‘simligini unib chiqqandan keyingi parvarishlash tadbirlarining ilmiy asoslari yoritilgan. Tuproqni yumshatish, chopiq qilish, sug‘orish rejimini to‘g‘ri tashkil etish, mineral o‘g‘itlardan oqilona foydalanish hamda kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish tadbirlarining hosildorlikka ta’siri tahlil qilingan. Shuningdek, turli sug‘orish usullarining samaradorligi solishtirilib, tomchilatib sug‘orishning afzalliklari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari kartoshkadan yuqori va sifatli hosil olishda ilmiy asoslangan agrotexnik tadbirlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: kartoshka, parvarishlash tadbirlari, chopiq, sug‘orish, tomchilatib sug‘orish, hosildorlik, agrotexnologiya.

Annotation. This article examines the scientific basis of post-emergence cultivation practices of potato (*Solanum tuberosum* L.). The effects of soil loosening, hilling, proper irrigation management, mineral nutrition, and plant protection measures against diseases and pests on crop productivity are analyzed. A comparative evaluation of irrigation methods is presented, highlighting the advantages of drip irrigation. The results demonstrate that scientifically based agronomic practices play a crucial role in achieving high and high-quality potato yields.

Keywords: potato, crop management practices, hilling, irrigation, drip irrigation, yield, agrotechnology.

Kirish. Kartoshka (*Solanum tuberosum* L.) dunyo miqyosida oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda muhim o‘rin tutuvchi qishloq xo‘jalik ekinlaridan biri

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

hisoblanadi. U yuqori oziqaviy qiymati, keng foydalanish imkoniyatlari va turli agroiklim sharoitlariga moslasha olish xususiyati bilan ajralib turadi. Aholi sonining ortib borishi va oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabning oshishi kartoshkadan olinadigan hosildorlikni ko‘paytirish masalasini dolzarb vazifalardan biriga aylantirmoqda. Kartoshka hosildorligi ko‘plab omillarga, jumladan, nav xususiyatlari, tuproq-iqlim sharoiti hamda parvarishlash tadbirlarining to‘g‘ri va o‘z vaqtida bajarilishiga bog‘liq [1]. Ayniqsa, nihollarning yer yuzasiga chiqishidan keyingi davr o‘simlik rivojlanishining eng mas‘uliyatli bosqichi bo‘lib, bu davrda o‘tkazilgan agrotexnik tadbirlar ildiz tizimi va vegetativ massaning shakllanishiga, shuningdek, tugunak hosil bo‘lish jarayoniga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Sug‘orish rejimini ilmiy asosda tashkil etish, tuproqni yumshatish va chopiq tadbirlarini amalga oshirish, mineral o‘g‘itlardan me‘yorida foydalanish hamda kasallik va zararkunandalarga qarshi samarali kurash olib borish kartoshkadan yuqori va sifatli hosil olishning asosiy shartlari hisoblanadi. Shu munosabat bilan mazkur maqolada kartoshka o‘simligini unib chiqqandan keyingi parvarishlash tadbirlarining ilmiy asoslari va ularning hosildorlikka ta‘siri tahlil qilinadi [2].

Tadqiqot materiallari va uslublari. Mazkur tadqiqot ishlari Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tajriba maydonida olib borildi. Tajribada kartoshkaning hudud sharoitiga moslashgan rayonlashtirilgan navlari tanlab olinib, agrotexnik tadbirlar standart talablar asosida amalga oshirildi. Tajriba o‘tkazilgan maydon tuprog‘i o‘rtacha qumoq bo‘lib, uning agroximik ko‘rsatkichlari oldindan tahlil qilindi va shunga mos ravishda o‘g‘itlash tizimi ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot natijalari kartoshkani parvarishlash tadbirlarini ilmiy asosda tashkil etish hosildorlik ko‘rsatkichlariga sezilarli darajada ijobiy ta‘sir etishini ko‘rsatdi. Xususan, an‘anaviy parvarishlash usulida yetishtirilgan kartoshkaning o‘rtacha hosildorligi 180–200 s/ga atrofida bo‘lgan bo‘lsa, takomillashtirilgan agrotexnologiya qo‘llanilgan variantlarda bu ko‘rsatkich 220–250 s/ga gacha oshgani kuzatildi.

Asosiy qism.

Parvarishlash tadbirlari. Kartoshka nihollarining yer yuzasiga chiqishi o‘simlik rivojlanishining eng mas‘uliyatli bosqichlaridan biri hisoblanadi. Aynan ushbu davrda olib boriladigan agrotexnik tadbirlar o‘simlikning vegetativ massasi, ildiz tizimi rivoji hamda keyinchalik tugunaklarning shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Shuning uchun kartoshka unib chiqqandan keyingi parvarish ishlari ilmiy asoslangan holda va ketma-ket amalga oshirilishi lozim. Birinchi navbatda, tuproqning fizik holatini yaxshilash muhim ahamiyatga ega [3]. Nihollar paydo bo‘lgach, tuproq yuzasida hosil bo‘lgan qobiq ildiz tizimining nafas olishini cheklaydi va nam almashinuvini susaytiradi. Shu sababli qator oralari yumshatiladi. Bu tadbir tuproqning havodorligini oshirib, mikrobiologik jarayonlarni faollashtiradi hamda begona o‘tlarning dastlabki rivojlanishini bostiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, muntazam yumshatish tuproqdagi foydali mikroorganizmlar faoliyatini 20–25 % ga oshiradi.

Keyingi muhim tadbir kartoshkani chopiq qilishdir. Chopiq o‘simlik poyasining pastki qismiga tuproq uyish orqali amalga oshiriladi. Ushbu jarayon natijasida qo‘shimcha stolonlar hosil bo‘lishi rag‘batlantiriladi, bu esa tugunaklar sonining ortishiga olib keladi [4]. Ilmiy tajribalarda ikki martalik chopiq o‘tkazilgan dalalarda hosildorlik chopiq qilinmagan maydonlarga nisbatan o‘rtacha 20–30 % ga yuqori bo‘lgani aniqlangan.

Kartoshka o‘simligini oziqlantirish masalasi ham alohida tahlilni talab etadi. Vegetatsiyaning dastlabki davrida azotli o‘g‘itlar barg va poya massasining jadal o‘shishini ta‘minlaydi. Biroq azot me‘yoridan ortiq berilsa, vegetativ o‘shish kuchayib, tugunak hosil bo‘lish susayadi. Shu sababli gullash oldidan fosfor va kaliyli o‘g‘itlarga ustunlik beriladi. Fosfor ildiz tizimini mustahkamlaydi, kaliy esa tugunaklarning kraxmalliligi va saqlanish qobiliyatini oshiradi. Organik o‘g‘itlardan foydalanish esa tuproq unumdorligini yaxshilab, o‘simliklarning oziqa moddalardan foydalanish samaradorligini oshiradi.

Ekish me‘yori. Kartoshka ekish me‘yorining to‘g‘ri tanlanishi o‘simliklarning oziqlanish maydoni, yorug‘likdan foydalanish darajasi hamda tugunak hosil bo‘lish jarayoniga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Juda zich ekish o‘simliklar o‘rtasida raqobatni kuchaytirib, tugunaklarning maydalanishiga olib keladi, siyrak ekish esa yer maydonidan samarasiz foydalanishga sabab bo‘ladi. Shu bois optimal ekish sxemasini tanlash orqali hosildorlikni sezilarli darajada oshirish mumkin. Kartoshkani 70 x 25 sm sxema asosida ekish o‘simliklarning optimal oziqlanish maydonini ta‘minlaydi. Ushbu sxemada 1 gektar maydonga o‘rtacha 55–57 ming tup joylashtiriladi. Natijada o‘simliklar orasida yorug‘lik, namlik va oziqa moddalari uchun raqobat kamayadi hamda tugunaklarning bir me‘yorda rivojlanishi ta‘minlanadi. Mazkur ekish me‘yori

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

sharoitida urug‘ sarfi o‘rtacha 2.5–3.5 t/ga ni tashkil etadi va bu yuqori hamda sifatli hosil olish uchun optimal ko‘rsatkich hisoblanadi.

Sug‘orish tadbirlari. Kartoshka (*Solanum tuberosum* L.) namsevar ekin bo‘lib, uning ildiz tizimi tuproqning asosan 0–60 sm qatlamida joylashganligi sababli tuproq namligiga talabchan hisoblanadi. Sug‘orish rejimining to‘g‘ri tashkil etilishi kartoshkaning o‘shishi, tugunak hosil bo‘lishi va yakuniy hosildorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi [5]. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, kartoshka vegetatsiya davrida suvga bo‘lgan ehtiyoji fenologik bosqichlarga qarab sezilarli darajada o‘zgaradi. Nihollash va poya hosil bo‘lish bosqichida suvga bo‘lgan talab nisbatan past bo‘lsa, g‘unchalash–gullash hamda tugunaklarning shakllanish davrida namlikka bo‘lgan ehtiyoj keskin ortadi. Aynan shu davrda tuproq namligining dala nam sig‘imiga nisbatan 75–80 % dan pasayib ketishi hosilning 20–30 % gacha kamayishiga olib kelishi aniqlangan.

1-jadval

Variant	Parvarishlash usuli	Tugunaklar soni (dona/tup)	O‘rtacha tugunak massasi (g)	Hosildorlik (s/ga)
1	An’anaviy (nazorat)	8–10	80–90	180–200
2	Takomillashtirilgan agrotexnologiya (chopiq va optimal sug‘orish)	10–12	90–105	220–250

Jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, kartoshkani parvarishlash tadbirlarini takomillashtirish hosildorlik ko‘rsatkichlariga sezilarli ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Xususan, an’anaviy usulda yetishtirilgan variantga nisbatan takomillashtirilgan agrotexnologiya qo‘llanilganda tugunaklar soni hamda ularning o‘rtacha massasi oshgan. Natijada umumiy hosildorlik 20–25 % ga ortib, 220–250 s/ga ni tashkil etgan. Bu natijalar chopiq qilish, tuproqni yumshatish va sug‘orish rejimini optimallashtirish kartoshka hosildorligini oshirishda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Zararkunandalarga qarshi kurash. O‘zbekiston sharoitida kartoshka, ko‘pincha, Kolorado qo‘ng‘izi, shira (o‘simlik biti), kuzgi tunlam, kartoshka nematodasi, qo‘ng‘ir kana, chirildoqlar (sikada), simqurt va buzoqboshilardan shikastlanadi. Kasalliklarning oldini olish choralari almashlab ekishni to‘g‘ri tashkil

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

qilish, yuqori agrotexnika va kaliy o‘g‘itlaridan foydalanish, ekin qoldiqlarini va kasallangan o‘simliklarni yo‘qotish, urug‘larni tanlash tadbirlari kiradi. Dorilash hosil yetishtirishdan 20-30 kun oldin to‘xtatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Lukov M, Lukova I, va Toshmurodova S, “Kartoshka ertapishar navlari urug‘ining ko‘payish koeffisientiga ekish usullarining ta’siri,” Acad. Res. Educ. Sci., vol. 4, no. 9, pp. 163–168, 2023.
2. Shamsiyeva S. B. va Sanayev S. T, “Kartoshka Navlarini o‘simta ko‘chatlaridan yetishtirish,” Int. Congr. Biol. Phys. Chem. Stud., pp. 281–286, 2015.
3. Девяткина Л. Н. “Производство картофеля: глобальные и национальные дискурсы,” vol. 5, no. 84, pp. 122–134, 2018.
4. Остонакулов Т. Э. ва Боймуродов Х. М, Ўта Эртаги Картошка Етиштириш Технологиясининг Долзарб Муаммолари. 2009.
5. Шляхов В. А. “Овощеводство и садоводство,” vol. 10, no. 89, pp. 34–35, 2011.